

ОЦЕНКА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ СУХОГО ЭКСТРАКТА

«ЛЕОФЛОМИС»

Умарова Ф.А.

Ризаев К.С.

Ташкентский фармацевтический институт

г. Ташкент Республика Узбекистан

e-mail: firuza-umarova@internet.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8171373>

Введение. В фармацевтической отрасли существует система обеспечения качества лекарственных средств и одним из наиболее важных параметров, характеризующих качество любой субстанций и лекарственных форм, является его микробиологическая чистота. Следовательно, при разработке лекарственных средств и в особенности растительного происхождения, необходимым условием является оценка микробиологических рисков. При этом, учитывая прямую зависимость между безопасностью лекарственного средства и микробиологическими показателями его контаминации, необходимо жестко контролировать качество микробиологических испытаний, которые должны быть максимально точными и надежными. Микробиологическая чистота – это важнейший показатель безопасности применения лекарственных растительных сырья (ЛРС) и препаратов, получаемых из него, особенно отваров и настоев. Заражение ЛРС микроорганизмами возможно, начиная со стадии заготовки, включая сушку, первичную обработку, измельчение и упаковку («ангро» и потребительскую) [1].

Цель исследования: оценка микробиологической чистоты, сухого экстракта «Лефломис».

Материалы и методы. Объектом изучения явились сухой экстракт «Леофломис», полученные на основе лекарственного растительного сырья. Для изучения микробиологической чистоты были использованы питательные среды (ГРМ) производства Россия. Питательная среда № 1 - для выращивания аэробных бактерий, сухая; питательная среда № 2 (агар Сабуро с глюкозой и антибиотиками) - для выращивания дрожжевых и плесневых грибов, сухая; питательная среда № 3 для обогащения для энтеробактерий, сухая; питательная среда 4 - для выделения энтеробактерий, сухая; питательная среда 8 - для выращивания бактерий; питательная среда 10 - для выделения золотистого стафилококка, сухая; питательная среда 11 - для предварительного обогащения энтеробактерий, сухая; питательная среда 12 - для выделения сальмонелл, сухая; питательная среда 13 - для идентификации сальмонелл, сухая; питательная среда 14 - для идентификации E. coli, сухая.

Микробиологические испытания сухого экстракта «Леофломис» были проведены в испытательном центре медицинской продукции при ООО «Dori Vositalarini Standartlash Ilmiy Markazi». Анализ проводили по методике, описанной в ГФ РУз. Как следует из полученных данных, все изученные образцы соответствуют нормативным требованиям по показателю микробиологической чистоты [2,3].

Результаты и обсуждения. Изучение микробиологической чистоты сухого экстракта «Леофломис» проводилось в соответствии с требованиями к микробиологической

чистоте лекарственных препаратов и субстанций, описанных в ГФ РУз 1-ое изд. I-II том 2.6.31., 5.1.8.

Заключение: Таким образом, установлено, что контроль качества ЛС по микробиологической чистоте является обязательным условием гарантии безопасности лекарственного препарата. Показатели микробиологической чистоты сухого экстракта «Леофломис» соответствуют требованиям описанных в ГФ РУз 1-ое изд. I-II том 2.6.31., 5.1.8. и могут быть использованы для обеспечения качества субстанции сухого экстракта «Леофломис» для изготовления нестерильных форм лекарственных средств для приема внутрь.

References:

1. О.И. Попова, Н.Н. Вдовенко-Мартынова, А.А. Круглая, Ж.В. Дайронас. Чистота лекарственного растительного сырья - показатель безопасности применения.// Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2012. Том 14, №5(3), стр. 748-750
2. Каталог № 039 «ГРМ». Сухие питательные среды и добавки, 2003 Россия.
3. ГФ РУз 1-ое изд. I-II том. – С. 328; 1443.